

KIMYO FANIDA ZAMONAVIY DARSLARNI TASHKIL ETISHDA FANLARARO BOG‘LIQLIK

Almanova Nigora Abdurashidovna

*Sirdaryo viloyati Ixtisoslashtirilgan ta’lim muassasalari agentligi Shirin shahar
Ixtisoslashtirilgan maktabning kimyo fani o‘qituvchisi*

Annotatsiya: Kimyo – tabiiy fanlardan buri bo‘lib, u maddalar moddalarning xossalari va ularni bir-biriga aylanishini o‘rganadi.

Kalit so‘zlar: kimyo, matematika, fizika , biologiya, geografiya, ingliz tili, tasavvur, dunyoqarash, elektroliz, mis, kumush, oltin.

Аннотация: Химия – раздел естествознания, изучающий свойства веществ и их превращение друг в друга.

Ключевые слова: химия, математика, физика, биология, география, английский язык, воображение, мировоззрение, электролиз, медь, серебро, золото.

Abstract: Chemistry is a branch of natural sciences that studies the properties of substances and their transformation into each other.

Key words: chemistry, mathematics, physics, biology, geography, English language, imagination, outlook, electrolysis, copper, silver, gold.

Fanlararo bog‘liqlik o‘quvchini ilmiy dunyo qarashini shakllantirishga asos bo‘lib , tabiatni to‘g‘ri va to‘la anglashga, mantiqiy fikrlashga , kimyo texnologiyalarni rivojlantirishga kimyo qonunlarini qollanilishi bilan tushuntiradi o‘rgatadi.

Fanlararo bog‘liqlik o‘quvchi dunyoni bilishi va tasavvur qilishda bir tamonlama emas balki har tamonlama rivojlanishga erishiladi.

Dastlabki kimyoviy tushunchalar:

MATEMATIKA

Matematika fanini o‘qitishda boshlang‘ich sinflarda bir noma‘lum tenglamalar va yuqori sinfdagi sistema asosida yechiladigan ikki noma‘lum tenglamalar hamda , proporsiya tenglamalar tuzish va unga oid masala va misollarning yetarli darajada o‘zlashtirilishi kimyo fanidan masalalar yechishda qiyinchilik tug‘dimaydi. Masalan: Matematikada:

$$\begin{cases} x + y = 5 \\ 2x + 3y = 14 \end{cases} \xrightarrow{-(-2)} \Rightarrow \begin{cases} -2x - 2y = -10 \\ 2x + 3y = 14 \end{cases} \\ y=4$$

$$x+y=5$$

$$x=1$$

Kimyoda: Temir va Alyuminiydan iborat 0,7 mol aralashmaga xlorid kislota ta'sir ettirilganda 0,9 mol gaz ajralsa, temir (II) xlorid massasini (gr) aniqlang.

FIZIKA

Fizika fanida “Eritmalarda elektr toki”, “Elektroliz va uning ahamiyati, Faradey qonunlari” fizikada kengroq yoritilgan, Kimyoda Faradey qonuning faqat qoidasigagina e'tibor berib ketilgan, ko'proq elektroliz jarayoni yoritilgan, o'qituvchiga mavzuni yoritish qiyinchilik tug'diradi. Shu nomunosiblikni to'ldirish uchun bu mavzularga fizika va kimyo o'qituvchilari bir-birimizni to'ldirib borashimiz kerak. O'quvchida mavzuni o'zlashtirish yaxshi amalga oshar edi.

BIOLOGIYA

Uglevodlar, yog'lar, aminokislotalar biologiya fanida I-chorakda o'tib ketiladi, ammo kimyo fanida biz bu mavzularni III –chorakda yoritib beramiz. Agarda shu mavzular bilan kimyo fanidagi mavzular yaqinlashtirilsa mavzu yaxshi yoritiladi, o'quvchilar ham bu mavzuni yaxshi o'zlashtira oladi.

GEOGRAFIYA

Metallarni olish va o'rgatishda ular qaysi viloyatlarda olinishi va qayerlarda ishlatilishi, dunyoda bu qazib olingan qazilmalar nechanchi o'rinda turishi haqida

ma'lumot berib ketamiz. Bu mavzularni o'tayotganimizda o'quvchi geografiyadan olgan bilimga tayangan holda yondashadi: Masalan:

Mis, kumush, oltin O'zbekistonda juda ko'p uchraydi. Mis zaxiralari bo'yicha O'zbekiston dunyoda 10–11-o'rinda, oltin zaxiralari bo'yicha 4-o'rinda, qazib olish bo'yicha esa 7-o'rinda turadi. Mis rudalari Olmaliqdagi Qalmoqqir konida mavjud bo'lib, bu ruda Olmaliq kon-metallurgiya kombinatida qayta ishlanadi. Oltin, asosan, Markaziy Qizilqumdagi Muruntov konida, kumush konlari esa Navoiy, Namangan viloyatlarida joylashgan.

INGLIZ TILI

Har bir mavzuni o'tganimizda kamida 3 ta so'zni inglizcha nomini aytib o'tib ketishimiz ham ingliz tilini bilish darajasini aniqlab va ularga o'rgatish.

Masalan : Asoslar mavzusida asoslarning rangi:

KOH, NaOH, Ca(OH)₂ – oq rangli, (White- vayt)

Ni(OH)₂ – yashil rangli, (Green- griin)

Fe(OH)₃ – qo'ng'ir rangli (brown- braun)

IQTISOD. Harid qilish

ADABIYOT (Topishmoq)

1. Oksidlanmas havoda , yer tagida zanglamas
Oksid hosil qilmasligin balki ko'plar anglamas .
2. Billur buyumlar yasash , oksidlarigadir xos.
Shakari bor zaharli, iste'molga emas xos .
3. Barcha tirik mavjudotlar oladi undan nafas
Toki o'rmon bor ekan havoda hech tugamas

Adabiyotlar ro'yhati:

1. “Anorganik kimyo“ N.A. Parpiyev, X.P. Rahimov, A.G. Muftaxov
Toskent”O'zbekiston”-2000
2. 8-sinf Matematika darsligi
3. 9-sinf . Kimyo darsligi I.P.Asqarov, K.G'opirov, N.X.To'xtaboyev